

CONTAMINACIÓN PROVOCADA POR LA INDUSTRIA DE CARNE VACUNA

Autor: Johan Sebastián Niño Ojeda

Estudiante Facultad de Ingeniería Civil

Universidad Santo Tomás – Tunja

2022-1

Introducción

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad[1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2], [3]

La contaminación ambiental es una de las problemáticas más grandes a las que se está enfrentado la humanidad actualmente, por no decir que la más grande, debido a los grandes abusos que la humanidad ha cometido en contra de la naturaleza, se ha visto una serie de cambios importantes en el medio. Estos abusos cada día son más grandes y mucho más evidentes, uno de los mas notorios es el cambio climático, este debido a diferentes factores; uno de los más importantes y más silencioso, es la producción de carne vacuna [4]. Debido al alto crecimiento poblacional que se está presentando en el mundo, la demanda mundial de carne vacuna también ha

crecido exponencialmente, lo cual ha generado el aumento en el número de bovinos que se crían y eventualmente se sacrifican, todo esto con el fin de garantizar la seguridad alimentaria mundial [4], pero hay un factor que no tenemos en cuenta a la hora de aumentar el número de bovinos criados y sacrificados, ese factor es el espacio, ya que al aumentar el número de bovinos eventualmente se requiere de un espacio mucho más grande para su crianza, por lo cual la humanidad recurre a ampliar sus terrenos, apropiándose y dañando gran parte de los recursos de los cuales disponemos[4], [5]

Como ya sabemos la producción de carne vacuna es una gran fuente de ingresos económicos, principalmente por la alta demanda de este producto, esta actividad sea convertido en el sustento de muchas familias de diferentes partes del mundo, las cuales han optado por la creación de granjas en sus propiedades, estas granjas cada día cuenta con mejores instalaciones y más tecnologías implementadas; todo esto con el fin de reducir el tiempo de engorde o tiempo de ceba del animal, para así obtener mayores ganancias en menores lapsos de tiempos [5] . La eficiencia productiva que genera los

criaderos de bovinos en granjas es muy notoria, debido a que se hace un mejor aprovechamiento de los recursos y de los concentrados nutricionales, que se les dan de alimento a estos animales, pero no todo en estas granjas es positivo, debido a que como se reduce el tiempo de crianza de estos bovinos, también aumenta la cantidad de animales criados, lo cual genera mayor producción de gases de efecto invernadero procedentes de los excrementos y orinas producidas por estos animales, los cuales al momento de digestión producen Metano (CH_4) [5]. Aunque cabe aclarar que no solo las granjas que se dedican a la crianza y ceba de bovinos, aportan gases de efecto invernadero, ya que otro tipo de granjas que no se dedican a la producción de carne, sino a la producción de leche, también generan este tipo de gases [2].

Otro punto fundamental en la producción de carne vacuna, es la seguridad a la hora de realizarse el sacrificio del animal, debido principalmente a que esta es una actividad que conlleva un alto riesgo, no solo físico por riesgo a sufrir algún tipo de golpe o fractura, sino también a nivel patógeno, ya que la carne bovina puede contener bacterias, que pueden generar enfermedades en los humanos [6], por lo cual es de suma importancia el cuidado y manejo de este producto con todas las medidas de bioseguridad posibles, para así evitar afectaciones a la salud[6].

Desarrollo

Si nos detenemos un poco e intentamos observar en como era nuestro paisaje hace algunos años, seguramente muchos de nosotros notaremos algunos cambios, como que en nuestra ciudad el número de construcciones y el número de habitantes ha aumentado, el número de recursos requeridos para subsistir ha aumentado, el número de animales bovinos sacrificados también ha aumentado[7], pero inversamente a estos aumentos mencionados, seguramente habrá una disminución en los paisajes arbolados y en la vegetación de los alrededores. Todo esto debido a la producción desmesurada de carne vacuna, sin tener en cuenta que se debe manejar un grado de conservación para la biodiversidad y que carecemos de información sobre el cuidado del medio ambiente[7]. Si nos fijamos en uno de los mayores ecosistemas en cuanto a biodiversidad de flora y fauna, como lo es la amazonia, podemos notar su gran disminución en cuanto a su extensión de tierra, principalmente en la parte de la selva amazónica que se encuentra en Brasil, debido a que es un país muy poblado, el cual requiere de una demanda de carne vacuna muy alta, por lo cual constantemente se encuentra ampliando sus terrenos para poder aumentar su producción de bovinos, lo cual ha generado problemas de deforestación de la selva amazónica y su disminución en extensión de tierra, pero no solo ha generado perdida de terreno sino perdidas de especies, por la invasión de sus hábitats [7], [8].

Si llevamos esta problemática un poco más a fondo podemos observar que la producción de carne, ha conllevado a la aportación en muchas problemáticas como lo son deforestación, cambio climático, gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad, extinción de especies, desgaste en la capa de ozono, etc.[5]. Además de todo lo anteriormente mencionado, en esta problemática no se puede evidenciar un punto en el cual se presente una disminución o un decrecimiento de esta, sencillamente debido a que la población mundial sigue en constante aumento y por ese motivo el consumo de carne seguirá aumentando. [8]. Lo cual provocara a un lapso de tiempo no muy lejano que la crisis ambiental llegue a unos puntos, en los cuales no haya vuelta atrás. En el caso de Brasil ya se presentan afectaciones en varias zonas en las cuales se evidencia, un uso excesivo de los recursos, lo cual esta provocando grandes afectaciones principalmente en cuatro biomas, uno de ellos es la amazonia el cual ya fue mencionado y los otros tres corresponden Pantanal, Pampa y el bioma de Cerrado, los cuales cuentan con una característica en común la cual es la actividad agrícola y ganadera[8], en estos sistemas se puede evidenciar los cambios en el suelo con aumento en su concentración de pH, debido a la implementación de fungicidas y herbicidas para el y mejoramiento de los pastos, pero estas acciones contribuyen mucho a los daños ambientales, además, en cada uno de estos biomas se presentaron otros cambios notorios como

afectaciones climáticas y disminución de agua [5], [6].

Cambiando un poco el enfoque de esta gran problemática y mirando otra afectación que esta genera, la cual tiene que ver con la demanda hídrica para el abastecimiento y las optimas condiciones de los animales, si bien observamos campañas en la televisión que promueven el cuidado y el ahorro del agua, proponiendo acciones como cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes o tomar duchas cortas para reducir el consumo de agua, estas acciones aportan en cierta parte al ahorro del agua [10], pero un factor o más bien una opción mas viable para el ahorro del agua seria la disminución del consumo de carne, muchas personas se preguntaran que tiene que ver una cosa con la otra, la relación de estas dos acciones es muy sencilla y consta en pensar en cuanto tarda un becerro en crecer y ser óptimo para ser sacrificado, después observar cuanta agua ingiere al día y por ultimo quedaría calcular la cantidad de agua que un bovino requiere a lo largo de su vida. Este punto de vista se menciona para que las personas observen, que a veces las mejores alternativas para el cuidado del medio ambiente, son las que menos pensamos que pueden contribuir, si nos detuviéramos un poco a pensar en que otras actividades ayudan a promover el cuidado del medio, seguramente llegaríamos a la conclusión de que son las menos obvias[10].

Otro punto grande a resaltar es la contaminación que la producción ganadera o producción de carne vacuna, genera hacia las fuentes de agua como lo son los ríos y quebradas, esta se ve reflejado en sus altas concentraciones de Materia Orgánica Natural (MON), sus niveles de turbiedad y su color, la gran mayoría de la materia orgánica natural, es proveniente de la orina y excremento de estos animales[11]. Debido a que los productores de ganado, no implementan una cerca o alguna otra estructura que obstruya que el ganado llegue a estas fuentes hídricas y las contamine, esta problemática es de bastante importancia debido a que muchas de estas fuentes hídricas, ya sean ríos o quebradas, son utilizadas como fuente de abastecimiento para algunos acueductos, pueden generar malestares estomacales y otros síntomas[12]. Debido a las bacterias procedentes de la orina y de las heces fecales, están últimas pueden llegar a las fuentes de manera directa por los animales o indirectamente debido a las grandes precipitaciones que pueden generar escorrentías superficiales, provocando arrastre de sedimentos de y de materia orgánica, y de esa manera contaminar las fuentes hídricas[11], [12].

Ahora si no pensamos en una forma de contrarrestar y controlar esta problemática, llegara el punto en que no contaremos con espacios suficientes para mantener a esta gran cantidad de bovinos, además de que la expansión desmesurada de territorios para la crianza de ganado y producción de alimentos

para estos mismos, podría generar una desestabilización en algunos ecosistemas. Por esa misma razón, un cambio en nuestro estilo de vida, podría generar una leve disminución en cuanto al impacto ambiental que generamos, este cambio de estilo de vida puede ser la reducción en un pequeño porcentaje de consumo de carne[13]. Es muy evidente y notorio que dejar de consumir esta proteína es algo muy complicado, es por eso que una gran alternativa es reducir un porcentaje del consumo de carne, sin dejarla de consumir en su totalidad, ya que es algo muy difícil, debido a que nuestro cuerpo por instinto nos exige el consumo de proteínas de origen animal, sin embargo podemos analizar que este impedimento es netamente psicológico, porque podemos adquirir las proteínas necesarias para nuestro cuerpo de productos alimenticios hechos a bases de plantas, los cuales pueden imitar a la carne en algunos aspectos como lo son el color y el sabor, además de su contenido de proteína y calorías; de esta manera podemos contribuir a la disminución la contaminación ambiental provocada por la producción y consumo de carne vacuna[13].

Si nos enfocamos en hablar principalmente en las afectaciones que genera el consumo la carne en la salud humana, van desde adquirir enfermedades como la salmonella debido al consumo de carne contaminada, como el hecho de la posibilidad de incrementar el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer o la diabetes, es por eso que el

consumo moderado de carne no solo ayuda a la disminución, en el problema de contaminación ambiental [14], sino que también ayuda a mantener una vida más saludable, la ingestión de grandes cantidades de carne pueden generar en las personas problemas cardiovasculares, que ha futuro pueden conllevar a sufrir un para cardiorrespiratorio[14], [15]. Otro factor importante en cuanto al consumo de carne, es que algunos bovinos toman agua de fuentes hídricas, que presentan altos niveles de metales pesados en su contenido, en el momento que ingerimos esa carne, que contiene altos grados de concentración de metales estos reaccionan en nuestros cuerpos y pueden provocar desde problemas gastrointestinales hasta la muerte, si la concentración es muy alta, estas problemáticas se presentan mas que todo en países cuyas fuentes de abastecimiento de agua, son principalmente fuentes subterráneas[14], [15].

Por último, cabe mencionar que toda contaminación ambiental producida por la industria de la carne vacuna, puede ser controlada y permanecer estable, siempre y cuando tengamos conciencia de que debemos respetar los demás ecosistemas, de que debemos tener conciencia en cuanto a la cantidad de bovinos que criamos, que depende de nosotros en controlar el crecimiento poblacional y por ende la demanda de

Conclusiones

carne, que pese a pensemos que nuestro planeta tenga recursos ilimitados, no es esa la realidad y que si seguimos explotando los recursos y dañando la biodiversidad tarde que temprano acabaremos con nuestra propia existencia, nosotros somos los que podemos hacer el cambio, que esta en nuestras manijas el no permitir que los problemas ambientales crezcan hasta llegar un punto que no haya retorno[16]. Si tenemos en cuenta todo esto podremos hacer un gran cambio no solo en Industria de carne vacuna, sino en todo el resto de industrias como la industria textil, de la construcción, de la industria avícola, etc. [17]. Debemos entender que mientras estemos vivos debemos tratar de seguir manteniendo un equilibrio ecológico, y no seguir destruyendo nuestro planeta, cada día debemos levantarnos pensando en que debe haber un cambio para bien, que aun podemos controlar este gran problema que es la contaminación y los desechos[18]. Por ningún motivo podemos ignorar el hecho de que al paso que vamos, nuestra huella ecológica cada día es más grande, que si no la controlamos llegara el punto de que superemos la capacidad de carga de nuestro planeta y entonces no tendremos en donde vivir [16]–[18]. Espero estas palabras ayuden a reflexionar a las personas y entiendan que el cambio empieza en cada persona, que lo más importante es que CUIDEMOS **NUESTRO PLANETA.**

La producción de carne vacuna es uno de los mayores problemas de contaminación ambiental, debido a la gran emisión de

gases de efecto invernadero producido por los bovinos, al momento de realizar su digestión, entre estos gases se destaca en Metano (CH₄), el cual es un gas altamente inflamable y además contaminante[5].

Debido al crecimiento exponencial de población que se está presentando a nivel mundial, la demanda de carne vacuna también está creciendo exponencialmente, lo cual genera una gran contaminación ambiental, debido a que esta demanda de carne, aporta a otras problemáticas que igualmente afectan la contaminación ambiental como lo son; la deforestación, la emisión de gases contaminantes, el cambio climático, disminución de la capa de ozono entre otros[4], [8].

La actividad ganadera es una de las actividades que genera mayores ingresos económicos, es por ese motivo que muchas familias se dedican a este tipo de actividades, implementando granjas en sus terrenos, para así optimizar los recursos de la manera más eficiente y rápida disminuyendo considerablemente los tiempos de ceba o engorde para así obtener mayores ingresos en menor tiempo [5], [7].

El consumo de carne vacuna en grandes cantidades es perjudicial para la salud humana, debido a que esta puede contener altos contenidos de metales pesados, bacterias y otros organismos, los cuales causan diferentes tipos de enfermedades en los humanos, algunas de estas pueden llegar a ser mortales, lo

recomendable es no consumir grandes cantidades de carne[9], [10].

El cuidado del medio ambiente es responsabilidad netamente nuestra, estamos a tiempo de evitar una catástrofe, si todos aportamos este problema no va a crecer y podemos seguir controlándolo, es verdad que existen muchos factores que generan contaminación pero así mismo, existen muchas mas alternativas para controlar esos factores, solo debemos esforzarnos y aportar cada uno nuestro granito de arena para así lograr salvar nuestro planeta.

Referencias

- [1] H. F. Guerrero, S. María, E. Vega, P. Mauricio, and A. Castellanos, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*.
- [2] P. Mauricio, A. Castellanos, A. Queiruga-Dios, and L. González Álvarez, "Inclusion of Education for Sustainable Development in Environmental Engineering. A Systematic Review," 2021, doi: 10.3390/xxxxx.
- [3] M. I. Cardozo Gutiérrez, "Universidad Santo Tomás Seccional Tunja Facultad de Ingeniería Civil", doi: 10.5281/zenodo.5686050.
- [4] S. J. Pogue *et al.*, "A social-ecological systems approach for the assessment of ecosystem services from beef production in the Canadian prairie,"

- Ecosystem Services*, vol. 45, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.ecoser.2020.101172.
- [5] D. Bonnin, E. Tabacco, and G. Borreani, "Variability of greenhouse gas emissions and economic performances on 10 Piedmontese beef farms in North Italy," *Agricultural Systems*, vol. 194, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.agsy.2021.103282.
- [6] S. Li, J. Subbiah, and B. Dvorak, "Environmental and occupational impacts from U.S. beef slaughtering are of same magnitude of beef foodborne illnesses on human health," *Environment International*, vol. 129, pp. 507–516, Aug. 2019, doi: 10.1016/j.envint.2019.05.051.
- [7] M. Dick *et al.*, "Climate change and land use from Brazilian cow-calf production amidst diverse levels of biodiversity conservation," *Journal of Cleaner Production*, p. 130941, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.jclepro.2022.130941.
- [8] M. Dick *et al.*, "Environmental impacts of Brazilian beef cattle production in the Amazon, Cerrado, Pampa, and Pantanal biomes," *Journal of Cleaner Production*, vol. 311, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.127750.
- [9] A. Gori Maia, G. dos S. Eusebio, M. do C. R. Fasiaben, A. S. Moraes, E. D. Assad, and V. S. Pugliero, "The economic impacts of the diffusion of agroforestry in Brazil," *Land Use Policy*, vol. 108, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.landusepol.2021.105489.
- [10] H. Su, X. Zhao, W. Wang, L. Jiang, and B. Xue, "What factors affect the water saving behaviors of farmers in the Loess Hilly Region of China?," *Journal of Environmental Management*, vol. 292, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.jenvman.2021.112683.
- [11] Y. Li *et al.*, "Multi-pollutant assessment of river pollution from livestock production worldwide," *Water Research*, vol. 209, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.watres.2021.117906.
- [12] A. M. Sampat, A. Hicks, G. J. Ruiz-Mercado, and V. M. Zavala, "Valuing economic impact reductions of nutrient pollution from livestock waste," *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 164, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.resconrec.2020.105199.
- [13] E. S. Collier *et al.*, "Identifying barriers to decreasing meat consumption and increasing acceptance of meat substitutes among Swedish consumers," *Appetite*, vol. 167, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.appet.2021.105643.
- [14] R. Sinha *et al.*, "Effects of processed meat and drinking water nitrate on oral and fecal microbial populations in a controlled feeding study," *Environmental Research*, vol. 197, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.envres.2021.111084.
- [15] E. A. Okoye *et al.*, "Arsenic and toxic metals in meat and fish consumed in Niger delta, Nigeria: Employing the

- margin of exposure approach in human health risk assessment," *Food and Chemical Toxicology*, vol. 159, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.fct.2021.112767.
- [16] M. Darvishmotevali and L. Altinay, "Green HRM, environmental awareness and green behaviors: The moderating role of servant leadership," *Tourism Management*, vol. 88, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.tourman.2021.104401.
- [17] C. Calculli, A. M. D'Uggento, A. Labarile, and N. Ribecco, "Evaluating people's awareness about climate changes and environmental issues: A case study," *Journal of Cleaner Production*, vol. 324, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.129244.
- [18] N. D. GÖK and H. FIRAT KILIÇ, "Environmental Awareness and sensitivity of nursing students," *Nurse Education Today*, vol. 101, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.nedt.2021.104882.